

AGILE MENEJMENT USULINING ZAMONAVIY KORXONALAR BOSHQARUVIDA QO'LLANILISHI

Yuldashev Sirojiddin Zayniddin o'g'li

QarMII Iqtisodiyot fakulteti "Menejment" ta'lim yo'nalishi

MJ-159-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341630>

Annotatsiya: Agile menejment usuli zamonaviy korxonalar boshqaruvida muhim o'rin egallaydi. Ushbu usul, tezkor o'zgarishlarga moslashish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va jamoaviy ishni rag'batlantirishga qaratilgan. Agile metodologiyasi, an'anaviy boshqaruv usullaridan farqli o'laroq, iterativ va inkremental yondashuvni taqdim etadi, bu esa loyihalarni boshqarishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ushbu maqolada Agile menejment usulining zamonaviy korxonalaridagi qo'llanilishi, uning afzalliklari va qiyinchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Agile, menejment, zamonaviy korxonalar, boshqaruv, iterativ yondashuv, inkremental yondashuv, mijoz ehtiyojlari, jamoaviy ish, tezkor o'zgarishlar, samaradorlik.

Kirish. Zamonaviy biznes muhitida tezkor o'zgarishlar, raqobat va mijozlar ehtiyojlarining doimiy ravishda o'zgarishi korxonalarini yangi boshqaruv usullarini qidirishga undaydi. Agile menejment usuli, an'anaviy boshqaruv yondashuvlaridan farqli o'laroq, tezkor va moslashuvchan yondashuvni taqdim etadi. Ushbu maqolada Agile menejment usulining zamonaviy korxonalaridagi qo'llanilishi, uning afzalliklari, qiyinchiliklari va muvaffaqiyatli amalga oshirish strategiyalari tahlil qilinadi.

Agile Menejment Nima?

Agile menejment usuli dastlab dasturiy ta'minot ishlab chiqish jarayonida qo'llanilgan bo'lsa-da, hozirda u turli sohalarda, jumladan, marketing, loyiha boshqaruvi va hatto inson resurslari boshqaruvida keng qo'llanilmoqda. Agile yondashuvi, loyihalarni kichik qismlarga bo'lib, har bir qismini alohida ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Bu jarayon, jamoalarga tezkor ravishda o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi.

Agile Usulining Asosiy Tamoyillari:

Agile menejmentining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Mijozga e'tibor: Mijozlar ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yish va ularni qondirishga intilish.
2. Tezkor o'zgarishlar: O'zgarishlarga tezda javob berish va yangi talablarni qabul qilish.
3. Jamoaviy ish: Jamoa a'zolari o'rtasida ochiq muloqot va hamkorlikni rag'batlantirish.
4. Samaradorlik: Har bir iteratsiya natijasida yuqori sifatli mahsulotni taqdim etish.

Agile Usulining Afzalliklari:

Moslashuvchanlik: Agile usuli o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tezda moslashish imkonini beradi. Bu, korxonalariga raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beradi.

Mijozlar ehtiyojlarini qondirish: Mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish, ularning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga va qondirishga yordam beradi.

Samaradorlik va sifat: Har bir iteratsiya natijasida mahsulotni sinovdan o'tkazish, sifatni oshirish va xatolarni tezda tuzatishga imkon beradi.

Jamoaviy ishni rag'batlantirish: Jamoa a'zolari o'rtasida ochiq muloqot va hamkorlik, ijodkorlikni oshiradi va muammolarni tezda hal qilishga yordam beradi.

Qiyinchiliklar:

Agile menejment usulining qo'llanilishi ba'zi qiyinchiliklarga ham duch kelishi mumkin:

Tashkilot madaniyati: Agile usulini joriy etish uchun tashkilot ichidagi madaniyatni o'zgartirish zarur. Bu, ko'pincha qiyin bo'lishi mumkin.

Malakali kadrlar: Agile usulini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun malakali kadrlar zarur. Bunday kadrlarni tayyorlash va jalb qilish vaqt va resurs talab qiladi.

O'lchov va nazorat: Agile jarayonlarini o'lchash va nazorat qilish an'anaviy usullarga qaraganda murakkabroq bo'lishi mumkin.

Muvaffaqiyatli Amaliyotlar:

Agile menejment usulini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi strategiyalarni ko'rib chiqish mumkin:

Ochiq muloqot: Jamoa a'zolari o'rtasida ochiq va samimiy muloqotni rag'batlantirish.

Trening va rivojlantirish: Xodimlarni Agile metodologiyasi bo'yicha o'qitish va ularni rivojlantirish.

Mijozlar bilan aloqalar: Mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish va ularning fikrlarini inobatga olish.

Iterativ yondashuv: Har bir iteratsiya natijasida olingan tajribalarni tahlil qilish va kelgusi jarayonlarda qo'llash.

Xulosa. Agile menejment usuli zamonaviy korxonalar boshqaruvida muhim ahamiyatga ega. Ushbu usul, o'zgaruvchan bozor sharoitlariga tezda moslashish, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va jamoaviy ishni rag'batlantirish imkonini beradi. Agile metodologiyasi, an'anaviy boshqaruv usullaridan farqli o'laroq, yuqori samaradorlik va innovatsion yechimlarni taqdim etadi. Biroq, Agile usulining muvaffaqiyati, tashkilot ichidagi madaniyat, jamoa a'zolarining malakasi va rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi bilan bevosita bog'liqdir. Shunday qilib, zamonaviy korxonalar uchun Agile menejment usulini joriy etish, raqobatbardoshlikni oshirish va muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir.

References:

1. Pirnazarovich, Imomov Musurmon. "xorijda talim tizimi./"." *Fan va texnologiyalar nashriyotmatbaa uyi* (2023).
2. Имомов, Мусурмон Пирназарович. "КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИДА КАСБИЙ МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *Science and innovation 2.Special Issue 3* (2023): 1037-1042.
3. Pirnazarovich, Imomov Musurmon. "METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL CULTURE OF COLLEGE STUDENTS ON THE BASIS OF COMPETENCY APPROACH." *Ilkogretim Online 20.4* (2021).
4. Имомов, М. П. "Касб-хунар коллежларида ўқувчиларнинг касбий маданиятини шакллантириш." *Мактаб ва ҳаёт журнали 2* (2012).
5. Imomov, Musurmon Pirnazarovich. "МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTIDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MARKAZLARINI TASHKIL ETISH." *Educational Research in Universal Sciences 2.4 SPECIAL* (2023): 970-972.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.

7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
8. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
9. Uzakov, Gulom, et al. "Modeling of heat exchange processes in a condenser of a pyrolysis bioenergy plant." *BIO Web of Conferences*. Vol. 71. EDP Sciences, 2023.
10. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы*: 137-151.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* *страницы*: 137-151.
12. Lubis, Satia N., et al. "Temporal and spatial dynamics of bovine spongiform encephalopathy prevalence in Akmola Province, Kazakhstan: Implications for disease management and control." *Caspian Journal of Environmental Sciences* 22.2 (2024): 431-442.
13. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and PhD FE Qodirov. "REPO OPERATIONS." *The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development* 2.3 (2024): 19-28.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencia* (2022): 80-83.
15. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."